

دور الجوائز العلمية في تميز بحوث أعضاء هيئة التدريس : قطاع المكتبات والمعلومات نموذجًا

مستخلص:

تتناول الدراسة موضوع دور الجوائز العلمية في تميز بحوث أعضاء هيئة التدريس : قطاع المكتبات والمعلومات نموذجًا؛ حيث تعتبر الجوائز من المؤشرات التي تقوم بقياس مدى إعراف وتقدير المجتمع للبحث وللباحثين، وتُحفز الباحثين على إعداد البحوث العلمية المتميزة التي تتسم بالجدة والأصالة .

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الجوائز العلمية، وتاريخها، وقيمتها، ودورها في التميز البحثي، ودوافع الترشيح للجوائز والعوامل المؤثرة في ذلك، وأهمية الجوائز، وأهم الجوائز المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات على المستوى العالمي والعربي، ومعايير التحكيم ومعايير إختيار المحكمين، والمشكلات التي تواجهها لجان التحكيم وأشكال الدعم، ومعوقات الحصول على الجوائز، والتأثيرات السلبية للجوائز على من لا يتمكن من الحصول عليها، وكيفية التغلب على ذلك .

وقد إعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على رؤية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيما قُدم لهم من جوائز وأثر ذلك عليهم .

- وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التالية :

1. تُعرف الجوائز في تخصص المكتبات والمعلومات Library Awards من الناحية الإصطلاحية بأنها " تقديرًا خاصًا يُمنح لشخص أو مجموعة من الأشخاص أو لمكتبة تكريمًا للإنجاز المتميز أو الخدمة المتميزة التي قُدمت للتخصص " .

2. تنقسم قيمة الجوائز إلى جوائز معنوية كالأوسمة والميداليات والدروع وشهادات التقدير... إلخ، ومكافآت مالية .

3. 56% من أعضاء هيئة التدريس (عينة الدراسة) الحاصلين على جوائز علمية يروا أن الجوائز العلمية لها دورًا هامًا في التميز البحثي، ويُعد البحث عن التميز العلمي هو أكثر دوافع الترشح للحصول على الجوائز العلمية من قبل عينة الدراسة وذلك بنسبة 72%.

4. من أهم الجهات المانحة للجوائز في مجال المكتبات والمعلومات على المستوى العالمي: جمعية المكتبات الأمريكية ALA، والإتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الافلا IFLA. أما على المستوى العربي يعتبر الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (إعلم) هو أكثر الجهات المانحة للجوائز في مجال المكتبات والمعلومات. ومن أهم الجهات المانحة للجوائز المصرية في مجال المكتبات والمعلومات: الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات .

ومن أبرز المقترحات التي توصلت إليها الباحثة :

1. أن يكون هناك معايير دولية موحدة للجوائز العلمية.

2. تعديل قواعد منح الدرجات العلمية بما يتيح القدرة على التميز والإبداع البحثي .

3. وضع آليات جديدة لمكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس؛ بحيث يتاح لهم المشاركة في جوائز تنافسية بما يضمن رفع قدرات النشر العلمي على المستوى الدولي .

4. الإتجاه نحو إنشاء مركز للتميز البحثي في تخصص المكتبات والمعلومات على غرار مراكز التميز البحثي التي بدأ الإهتمام بإنشاءها عالمياً وعربياً .

وتقع الرسالة فى مقدمة منهجية وأربعة فصول؛ يعرض الفصل الأول للجوائز العلمية من حيث الأسس والمفاهيم، ويختص الفصل الثانى بتحكيم الجوائز العلمية والمعايير والمعوقات الخاصة بها، ويتناول الفصل الثالث الجوائز العلمية الأكثر شهرة على المستويين العالمى والعربى، ويختص الفصل الرابع والأخير بالدراسة التحليلية لعينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين أجابوا على الإستبيان، يتبعها أهم النتائج والتوصيات، ثم المراجع العربية والأجنبية .
بالإضافة إلى ستة ملاحق .